

SÍNDROME DE WERNICKE - KORSAKOFF: IDENTIFICAÇÃO PRECOCE, TRATAMENTO EFICAZ E PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES NEUROLÓGICAS

²Ícaro Emanuel de Sousa Borges; ¹ José Elias de Souza Castro; ² Vinícius Sá Nunes;
² Mateus Rodrigues de Sousa; ² Matheus de Sousa Alves, ² Fabio Benigno de Carvalho Santos

¹ Centro Universitário Uninovafapi – Piauí, Brasil; ² Universidade Estadual do Piauí – UESPI, Piauí, Brasil.

INTRODUÇÃO: A síndrome de Wernicke-Korsakoff (SWK) é caracterizada pela tríade confusão-ataxia-oftalmoplegia e consiste em duas síndromes que ocorrem em estágios distintos: a Encefalopatia de Wernicke e a Síndrome de Korsakoff. Essa patologia é causada pela deficiência de tiamina e é mais frequentemente observada em pacientes com alcoolismo crônico.

OBJETIVO: Explorar a SWK com ênfase na identificação, tratamento e prevenção de complicações neurológicas.

MÉTODOS: Realizou-se uma revisão integrativa da literatura por meio de pesquisa no Google Scholar, abrangendo o período de 2018 a 2024, usou a estratégia PICO para formular a pergunta norteadora. Foram utilizadas as palavras-chave “Síndrome de Wernicke-Korsakoff”, “Síndrome de Korsakoff”, “Encefalopatia de Wernicke”, “complicações neurológicas”, “diagnóstico precoce” e “tratamento”. Ao todo, 14 artigos foram selecionados para este estudo.

RESULTADOS: A SWK, causada pela deficiência de vitamina B1 (tiamina), está frequentemente associada ao alcoolismo crônico e à anorexia nervosa. O diagnóstico precoce é crucial para prevenir a progressão para a psicose de Korsakoff, que pode causar amnésia, disfunção executiva e apatia. A tríade clássica é observada em apenas 16% dos casos, exigindo atenção aos sinais clínicos. A administração imediata de vitamina B1, acompanhada de magnésio, é essencial. É importante salientar que a suplementação com tiamina não segue ainda uma diretriz terapêutica, sendo particular a cada paciente, assim como a porcentagem de sucesso no tratamento ou cura da síndrome.

CONCLUSÃO: O diagnóstico precoce e o tratamento com tiamina intravenosa são fundamentais na prevenção de complicações da SWK, reduzindo a morbimortalidade. É necessário ampliar o conhecimento sobre identificação, tratamento e prevenção de complicações neurológicas entre profissionais de saúde e pacientes.

Palavras-chave: Síndrome Wernicke-Korsakoff, Diagnóstico Precoce, Vitamina B1, Alcoolismo.

REFERÊNCIAS:

1. CHANDRAKUMAR, Abin; BHARDWAJ, Aseem; 'T JONG, Geert W. Review of thiamine deficiency disorders: Wernicke encephalopathy and Korsakoff psychosis. **Journal of basic and clinical physiology and pharmacology**, v. 30, n. 2, p. 153-162, 2018.
2. CORRÊA, Rone Passos Vasconcelos et al. Síndrome de Korsakoff: uma abordagem diagnóstica, evolução clínica e revisão. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 5, p. 21360-21367, 2023.
3. DA PAZ, João Victor Carvalho et al. Revisão dos distúrbios de deficiência de tiamina: encefalopatia de Wernicke e psicose de Korsakoff, formando a Síndrome de Wernicke-Korsakoff. **E-Acadêmica**, v. 4, n. 2, p. e3742503-e3742503, 2023.